

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalari bilan inklyuziya yoki tuzatuvchi ta'sirlar, ushbu yoshga xos xususiyatlar va yutuqlardan kelib chiqqan holda, ma'lum bir yosh davridagi rivojlanishning asosiy yo'nalishlariga mos keladigan tarzda tuzilishi kerak.

Birinchidan, tuzatish va qayta rivojlanishga, shuningdek, oldingi yosh davrida shakllana boshlagan va keyingi yosh davrida rivojlanish uchun asos bo'lgan ruhiy jarayonlar va neoplazmalarni qoplashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Ikkinchidan, korreksiya va rivojlantirish ishlari hozirgi bolalik davrida ayniqsa jadal rivojlanadigan aqliy funktsiyalarni samarali shakllantirish uchun sharoit yaratishi kerak.

Uchinchidan, tuzatish va rivojlantirish ishlari keyingi yosh bosqichida muvaffaqiyatli rivojlanish uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantirishga yordam berishi kerak.

To'rtinchidan, tuzatish va rivojlantirish ishlari ushbu yosh bosqichida bolaning shaxsiy rivojlanishini uyg'unlashtirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Shunday xulosalash mumkin:

❖ har bir bolaning haqiqiy manfaatlariga nima mos kelishini tahlil qilish, unga nima yaxshi ekanligini aniqlaydi. Faktlar shuni ko'rsatadiki, muassasaviy (masalan, maktab-internatlarda, maktab-internatlarda) vasiylik har doim ham vasiylikdagi shaxslarning manfaatlariga javob bermaydi;

❖ ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy xizmatlar yanada moslashuvchan va moslashuvchan bo'lishi natijasida yaxshilanadi;

❖ resurslar cheklangan bo'lsa, ishtirokchilarning munosabati va xatti-harakatlari inklyuziv metodologiyani qo'llab-quvvatlash, qo'shimcha resurslarsiz natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.Nigmatova. Maktabgacha ta'lim muassasasi va boshlang'ich ta'lim o'rtasidagi uzviylik. центр научных публикаций (buxdu. uz). 22 (22). 2022/10/3
2. M.Nigmatova. Maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'limning o'zaro integratsiyasi. центр научных публикаций (buxdu. uz). 22 (22). 2022/10/3
3. M.Nigmatova. Ta'lim muassasalari o'rtasida uzviylik tizimini yaratish mexanizmlari. центр научных публикаций (buxdu. uz). 22 (22). 2022/10/3
4. M.Nigmatova. Maktabgacha ta'lim tizimida o'yinlar texnologiyasi. integration of science, education and practice. scientific-methodical journal. 2022/7/16. 831-833 bet.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MEHNATSEVARLIKKA O'RGATISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI

Kosimova Manzura Abdullayevna

BuxDu o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni mehnatsevarlikka o'rgatishning pedagogik va psixologik imkoniyatlari haqida yotirib berilgan.

Аннотация. В статье описываются педагогические и психологические возможности обучения детей дошкольного возраста прилежности.

Annotatsiya. The article describes the pedagogical and psychological possibilities of teaching diligence to preschool children.

Kalit so'zlar: mehnatsevarlik, pedagogika, psixologiya, imkoniyat.

Maktabgacha yoshidagi bolalarning muhim xususiyati shaxsning o'z individualligi, betakrorligini anglashi, o'zini anglash "men" ning shakllantirilishidadir. I.Kon. fikri bo'yicha bu o'zaro bog'liq uch komponentni o'z ichiga oluvchi bilim, his-tuyg'u va xulq-atvor komponentlari bo'lib, shaxsning o'ziga munosabatini anglatadigan ijtimoiy ko'rsatmadir.

Bu jarayon, ayniqsa, maktabgacha ta'limda chuqur andoza va darajalarda mashg'ulotlarda joriy qilinayapti. Shuningdek, maktabgacha ta'lim mashg'ulotlarini tashkil qilish va uni o'tkazishda katta yutuqlar qo'lga kiritilayotir. Shu jumladan, maktabgacha ta'lim bosqichi mashg'ulotlarni ham Davlat talablari asosida olib borishga erishilmoqda. Bolada o'z

qiyinchiliklari va nuqsonlarini tushunib, anglab olishda unga tarbiyachining xuddi katta dono o'rtoqdek yordam berishi uning shaxsiga ta'sir etishining muhim sharti hisoblanadi. Bu yerda tarbiyachi e'tibor berishi lozim bo'lgan ruhiy olam bilan bog'liq bo'lgan muhim nozik narsa bor. Agar ta'lim jarayonida tarbiyachi o'z talablarining bolasi javobida mufassalroq ochib bergan tomonlarni har yo'l bilan rag'batlantirsa, u bilan individual tarbiyaviy ishini muloqot shaklida emas, balki mehnatsevarlik, g'amxo'rlik tusida olib borsa, bola o'zining ichki kechinmalari haqida ochiq-oydin gapirib berish ehtiyojini namoyon qiladi. Tarbiya jarayonida duch kelayotgan qiyinchiliklarini aytib beradi va ayni chog'da tarbiyachining uni tushunishini, unga achinishi va yordam berishini shohidi bo'ladi.

Tarbiyachining bolalar bilan maxsus ish olib borishi natijasida, ular o'z tengdoshlarining muvaffaqiyatlariga, yutuq va kamchiliklariga do'stona qiziqish bilan qaray boshlaydilar. Ana shu tarzda jamoada do'stlik, o'rtoqlik yuzaga kela boshlaydi. Bolalarning ijtimoiy ishlarni jamoa bo'lib amalga oshirishda ishtirok etishlari ularning bir - birlariga bo'lgan ishonchnishakllantiradi. Aynan mana shunday ishlarda bola jamoa orasida amalga oshiriladigan ijtimoiy faoliyatning asosiy tajribasini egallab oladi. Aslida bolaning har qanday faoliyati o'z mohiyati jihatidan jamoa faoliyati bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Bu faoliyatning g'oyat katta tarbiyaviy ahamiyati ham ana shu bilan belgilanadi.

“Ilk qadam” Davlat o'quv dasturida quyidagilardan iborat vazifa sifatida belgilangan:

- bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yilgan Davlat talablari asosida hamda MTT davlat o'quv dasturiga muvofiq uning har tomonlama va barkamol rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish
- maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-tarbiyaviy faoliyatini tashkil qilish va amalga oshirish
- bolalarning ilk rivojlanishi masalalarida ota-onalar va jamiyatga tegishli bilimlar berishni tashkil etish va amalga oshirishdan iborat.

Yuqoridagi vazifalardan kelib chiqib, bolalarning mehnatsevarlik fazilatlarini kamol topishida birgalashib, jamoa bo'lib o'ynaydigan bolalar o'yinlari ham katta rol o'ynashi muhim sanaladi. Chunki bolalar o'yini faqat iroda, batartiblik, hozirjavoblik va tashabbuskorlikni tarbiyalash bilan birga o'rtoqliq, ahillik hissini va o'z xatti-harakatlarida jamoa manfaatlarini ko'zlab ish ko'rish fazilatlarini ham tarbiyalaydi.

Bolalarda insonparvarlik g'oyasini shakllantirishda mehnatning ahamiyati kattadir. Lekin shu narsani doimo yodda tutish kerakki, har qanday mehnat ham shaxsda ijtimoiy qimmatga ega bo'lgan xislatlarni tarbiyalayvermaydi, albatta. Mehnat o'z shaxsiy manfaati uchun bajonidil mashaqqat chekishga tayyor bo'lgan xudbinni ham tarbiyalaydi. Binobarin, xudbin bolada hamma uchun foyda keltiradigan mehnatni beg'araz va vijdonan bajarish fazilati bo'lmaydi. Bolalar o'z - o'ziga xizmat qilish, o'qiyotgan joylarini belgilash uchun bo'ladigan hachop, qutichalar, sanash materiallari, daftar jildlari kabi o'zlari uchun foydali bo'lgan narsalarni tayyorlash bilan shug'ullanayotganlarida ularda bir - biriga yordam berish fazilatini tarbiyalashga katta e'tibor berish kerak. Chunonchi, sinf xonasini tozalash, maktab tomorqasida ishlash, sport maydonchasini supurish, o'zlaridan kichik bolalar uchun foydali narsalar tayyorlash va boshqalar bu yoshdagi bolalarning bajarish uchun kuchlari yetadigan ijtimoiy-foydali ishlardir. Zotan ularning mehnat faoliyatlarida mehnatsevarlik xususiyatlari namoyon bo'ladi. U o'zi uchun bo'lgan narsani qunt bilan berilib tayyorlaydi. Boshqalar uchun ishlash tajribasi hali ularda shakllanmagan bo'ladi.

Umuman, maktabgacha yoshidagi bolalar o'z mehnatlari bilan tevarak - atrofdagi boshqa odamlarga foyda keltirishlarini sekin - asta anglay boshlaydi. Bu esa bolalarda g'ururlanish, shodlanish va o'z ishidan mamnun bo'lish tuyg'ularini shakllantiradi. Aslida, aynan mana shu tuyg'ularni maktabgacha yoshidagi bolalarda mustahkamlab borish kerak. O'tkaziladigan o'yinlar va ijtimoiy - foydali mehnat vositasida mehnatsevarlikka o'rgatish manbalari va vositalaridan oqilona foydalana bilgan har bir tarbiyachi yuksak axloqiy fazilatlarini o'zida mujassamlashtirgan yosh avlodni tarbiyalash ishiga o'zining salmoqli ulushini qo'sha oladi.

Biz yuqorida mehnatsevarlik masalasi ta'lim - tarbiyaning eng muhim va ajralmas qismi ekanligi to'g'risida so'z yuritdik. Haqiqatan ham, tarbiya zaminida shaxs hissiyoti yotadi.

Shuning uchun har qanday mehnatsevarlik xususiyatining shakllanishi ana shu shaxs hissiyoti bilan bog'liq hodisadir. Shaxsni shakllantirish va uning mehnatsevarlik sifatlarini o'stirib borish pedagogika va psixologiya fanining asosiy masalalardan biridir. Mehnatsevarlik vatanparvarlik, hamkorlik, do'stlik, halollik va poklik kabi olijanob xislatlarni o'z ichiga oladi. Shunga ko'ra Maktabgacha yoshidagi bolalarda mehnatsevarlik tushunchasini bir butun holda o'zlashtirishlari uchun tarbiyachi har bir mashg'ulotni ularning yoshiga xos tarzda o'tkazishi maqsadga muvofiqdir. Mashg'ulotning maqsadi tarbiyachining bolalar bilan birgalikdagi ta'lim - tarbiyaviy ishlari natijasini ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзаева, Дилфуза Шавкатовна, Насиба Қурбон Қизи Насимова, and Наргиза Супхоновна Ҳақимова. "Арт-педагогика для дошкольников." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1201-1205.
2. Nasimova Nasiba Qurbon qizi. Use of Innovative Methods in Speeching Classes in Preschool Educational Organizations. *International Journal of Culture and Modernity* ISSN 2697-2131, Volume 11 <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm>.
3. Nasimova Nasiba Qurbon qizi. Methods of Musical Education and Upbringing of Preschool Children. *European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE)* Volume 2 | Issue 2 | ISSN: 2795-8612. *European Journal of Innovation in Nonformal Education* www.innovatus.es
4. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning musiqaviy qobiliyatini rivojlantirish Nnnq qizi nasiba - scientific impulse, 2022 похожие статьи https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zraCGPkAAAAJ&citati on_for_view=zraCGPkAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
5. Kelajak avlod tarbiyasi-bugunning ustuvor vazifasidir. NQ Nasimova, DM Urunova - *Экономика и социум*, 2022
6. QOSIMOVA M. TO DEVELOP STUDENTS'SKILLS OF NATURE CONSERVATION AND RESPECT FOR HUMAN LABOR BY TEACHING THEM TO SOLVE ENVIRONMENTAL PROBLEMS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
7. Qosimov F. M., Qosimova M. M. Ikki (yoki bir necha) sonni ularning yigindisi va ayirmasiga kora topishga doir masalalar //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1138-1145.
8. Muxammedovich Q. F., Muxammedovna Q. M. Technology of work on comparison tasks //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 2019.
9. Kasimov F., Kasimova M., Uktamova D. Specific principles for constructing a system of educational tasks //Bridges to science: research works. – 2019. – С. 211.
10. Qosimov F. M., Qosimova M. M. МАТЕМАТИКАДАН ИЖДИЙ О 'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMYIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 206-211.
11. Qosimov M. F., Kasimov F. F. Methods of teaching to solve non-standard problems //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 11.
12. Касимов Ф. М., Касимова М. М., Хакимова М. Х. Специфические принципы построения системы учебных задач //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2016. – №. 50-2. – С. 58-62.
13. Касимов Ф. М., Касимова М. М., Умарова Г. У. Учебные задачи как средство активизации учебной деятельности учащихся на уроках математики //Обучение и воспитание: методика и практика. – 2015. – №. 19. – С. 54-60.
14. Rayxonov S., Qosimov F., Qosimova M. Boshlang'ich sinflarda tipik arifmetik masalalar yechishga o'rgatish. – 2017.
15. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFLARDA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 358-362.
16. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.
17. QOSIMOV F. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA O 'QUVCHILARINI SODDA MASALALAR BILAN TANISHTIRISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

ЗАДАЧА ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ СОЗРЕВАНИЯ

Рахронона Гуллола Шавкатовна

Преподаватель Бухарский государственный университет

Халимова Зарнигор Толмас кизи

Студентка Бухарского государственного университета

Аннотация. В данной статье изложены цели, задачи духовно-нравственного воспитания личности и ее зрелости, значение воспитания, воспитания зрелого самостоятельного мыслителя в развитии личности, вопросы воспитания подрастающего поколения и получения им совершенного образования и воспитания на уровне государственной политики.

Abstract. This article sets out the goals and objectives of the spiritual and moral education of the individual and his maturity, the importance of education, education of a mature independent thinker in the development of personality, the issues of education of the younger generation and getting them a perfect education and upbringing at the level of state policy.

Ключевые слова: личность, прогресс, молодое поколение, образование, этика, духовность, технологии, компетентность.

Key words: personality, progress, the younger generation, education, ethics, spirituality, technology, competence.

Проблема личности и ее созревания-одна из самых актуальных для общества, стремящегося к высокой вершине своего развития. Духовность, личностное развитие и зрелость каждого гражданина, гармония интересов личности и общества рассматриваются в Республике Узбекистан как важнейшие ценности, идущие по пути ее развития. То, что вопросы воспитания подрастающего поколения и его получения отличного образования и воспитания осуществляются на уровне государственной политики – яркое тому подтверждение. Закон “Об образовании”, принятый 23 сентября 2020 года, предусматривает радикальное реформирование системы образования, приведение ее содержания и структуры в соответствие с мировыми стандартами, последовательную, поэтапную реализацию проблем в сфере образования с целью повышения умственного и духовно-нравственного потенциала людей общества, особенно молодежи. Обновленная система образования, создание нового поколения учебных пособий, учебных пособий на основе содержания обучения, требует нового подхода к технологизации учебно-воспитательного процесса, деятельности учителя, проектированию форм уроков. Система образования страны, то есть школа, высшие учебные заведения, - это требование времени, чтобы выпускать не только научно интеллектуально развитых, физически здоровых, но и духовно чистых, нравственно воспитанных выпускников. Содержание нравственного воспитания в нашей стране научно обосновал профессор Малла Ачилов. Его взгляды на такие человеческо-нравственные качества, как доброта, терпение, честность, справедливость, доброта, щедрость, чистота, значительны в воспитании молодежи. В формировании нравственной культуры учащихся важное значение имеет изучение нравственного наследия прошлого, особенно мнений великих мыслителей. Потому что их мысли, этические взгляды в области науки и образования не потеряли своей актуальности и для сегодняшнего развития. Их представления о жизненном пути, нравственности занимают важное место в формировании нравственной культуры каждого воспитанника. Нравственные воззрения восточных ученых способствуют формированию человечности в сердцах читателей.⁷

Во всем мире возрастает значение нравственного воспитания в обществе, но вместе